

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИНГ СУД ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда электрон ҳукуматни шакллантириши бўйича қабул қилинган қарор ва қонунлар, шунингдек институционал ўзгаришлар ёритилган. Бундан ташқари, Ўзбекистонда «Электрон ҳукумат» тизими соҳасида амалга оширилган ишларнинг ютуқ ва камчиликлари билан бир қаторда 2017–2021 йилларда амалга оширилган кенг ислохотлар натижасида соҳадаги муаммоларнинг бартараф этилганлиги, мустаҳкам қонунчилик базаси ҳамда ўзига хос институционал тизим яратилганлиги алоҳида таъкидланган. Мақола сўнггида «Электрон ҳукумат» тизимини янада такомиллаштириши соҳасида олиб борилаётган ишларни давоми сифатида тақлиф ва тавсиялар ҳам келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: электрон ҳукумат, интернет, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, ахборотлаштириши, давлат хизматлари, масофавий хизматлар, рақамлашув.

Аннотация: В данной статье рассматриваются принятые решения, законы и институциональные изменения по формированию электронного правительства в Узбекистане. Отмечаются достижения и проблемы в области системы электронного правительства. Особое внимание уделяется описанию устранения проблем и созданию прочной законодательной базы в результате масштабных реформ, проведенных в 2017–2021 годах. Обсуждены также предложения и рекомендации по дальнейшему продолжению работы, проводимой в области совершенствования системы электронного правительства.

Ключевые слова: электронное правительство, интернет, современные информационно-коммуникационные технологии, информатизация, государственные услуги, дистанционное обслуживание, цифровизация.

Abstract: This article discusses decisions and laws adopted on the formation of e-government in Uzbekistan, as well as institutional changes. In addition, it was noted achievements and shortcomings carried out in the field of e-government in Uzbekistan.

Special attention is paid to the elimination of problems and the creation of a solid legislative framework and specific institutional system as a result of the large-scale reforms in 2017-2021. At the end of the article, suggestions and recommendations are also discussed as a continuation of reforms carried out in the field of further improvement of the e-government system.

Key words: *E-government, Internet, modern information and communication technologies, informatization, public services, remote service, digitalization.*

Ривожланиб бораётган ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва дунё ахборот алмашинувининг жадаллашуви жамиятнинг барча соҳаларига, шу жумладан, давлат хизмат кўрсатиш ва идоралар ўртасида рақамли ҳамкорлик йўналишларига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Ушбу соҳанинг рақамлашуви натижасида «Электрон ҳукумат» тушунчаси вужудга келди.

Электрон ҳукумат кенг маънода замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш орқали давлат хизматларини кўрсатишни ташкил этиш бўйича давлат идоралари ва бошқа ташкилотлар фаолиятини таъминлаш чора-тадбирларидир. Бундан ташқари, электрон ҳукуматни давлат идоралари хизмат кўрсатиш тизимининг тезкорлиги, самарадорлиги, очиқлиги ҳамда шаффофлигини таъминлаш мақсадида рақамли воситалардан фойдаланиш усули деб ҳам ҳисоблаш мумкин.

Бутун дунёда замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг кенг имкониятларидан фойдаланиш жараёнлари Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмади. Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологияларининг ривожланиши халқимиз фаровонлигини ошириш ва мамлакат иқтисодий ўсишининг муҳим омили сифатида давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан биридир. Соҳадаги жадал ўзгаришлар натижасида янги қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб, ўзига хос институционал тизим шаклланиб борди.

«Ахборотлаштириш тўғрисида» ва «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги қонунлар ҳамда «Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чоралари тўғрисида» 2013 йил 27 июндаги 1989-сонли қарорнинг қабул қилиниши мамлакатда ахборот технологияларини ривожлантириш, «Электрон ҳукумат» тизимини жорий қилишда алоҳида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Мазкур қарор билан Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш бўйича Комплекс дастур тасдиқланган. Унинг таркибида Ўзбекистон Республикасида телекоммуникация технологиялари, алоқа тармоқлари ва инфратузилмасини ривожлантириш дастури, «Электрон ҳукумат» тизимининг ахборот тизимлари комплекси ва маълумотлар базаларини яратиш бўйича лойиҳалар ва чора-

тадбирлар рўйхати тасдиқланган. Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси қошида ушбу тизимларни жорий этиш бўйича умумий техник сиёсатни олиб бориш учун «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш ҳамда Ахборот хавфсизлигини таъминлаш марказлари ишга туширилган.

Аҳолининг интерактив давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятини яратиш учун 2013 йил 1 июлда Ягона давлат интерактив хизматлари портали (www.my.gov.uz) ишга туширилди. 2015 йил 17 мартдан эса, Ўзбекистон Республикаси очик маълумотлар портали (data.gov.uz) фойдаланишга топширилди. Мазкур ишларнинг мантиқий давоми қонун ҳужжатлари таъсирини баҳолаш тизимини алоҳида портал кўринишида ишга тушириш эди. Мазкур тизим 2015 йил 1 январдан ишга туширилиб, Ягона давлат интерактив хизматлари порталининг алоҳида бўлимида аҳоли эътиборига ҳавола этилди[1.4].

2016 йил 10 июнь куни «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги Қонуннинг кучга кириши жамиятимизда идоралараро, идоралар ва фуқаролар, тадбиркорлар ўртасидаги электрон муносабатларнинг ривожланиши, фуқаро манфаатларининг мустақкам ҳимояланиши, Интернет тармоғида таълим-тарбиявий, фойдали контентнинг яратилиши, ахборотлаштириш соҳасида катта ўзгаришларнинг кенг қамровли янги босқичини бошлаб берди.

Электрон ҳукуматни шакллантириш ва унинг фаолиятини йўлга қўйиш бўйича Ўзбекистонда тегишли ҳуқуқий база ишлаб чиқилиб, институционал тизим шакллантирилиб борилган бўлса-да, унинг амалда самарали ишлашида баъзи муаммолар мавжуд эди.

Биринчидан, маъмурий тартиб-таомил ларни такомиллаштириш, давлат хизматлари кўрсатиш тизимини соддалаштириш ва давлат органларининг барча даражаларида мурожаат этувчилар билан ўзаро ҳамкорлик жараёнларини ортиқча бюрократлаштиришни тубдан қисқартириш бўйича таъсирчан чоралар кўрилмади.

Иккинчидан, давлат хизматлари кўрсатишда «ягона дарча» тамойилини кенг жорий этиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларга қарамасдан, давлат органларида фуқароларга хизмат кўрсатиш сифати қониқарсиз қолган.

Учинчидан, давлат органлари фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлашда тизимли ёндашув мавжуд эмас эди. Айрим давлат органларида аҳоли билан расмий мулоқот маданияти қониқарсиз бўлган.

Тўртинчидан, давлат органларининг ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларида фуқаролар ва ташкилотлар фаолияти тўғрисидаги рақамли маълумотлар ҳажми тартибга солинмаган. Улардан фойдаланишни назорат

қилиш ва ҳимоя қилишнинг самарали механизмлари мавжуд бўлмагани ахборот хавфсизлигига ва инсон ҳуқуқларига жиддий таҳдид солган.

Бешинчидан, мамлакатнинг шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасида замонавий ахборот технологияларидан, компьютер ва мобиль технологиялардан фойдаланиш кўникмаларини кенгайтиришда рақамли тафовут кучли эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрда қабул қилинган «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармониға мувофиқ мурожаатлар билан ишлашнинг сифат жиҳатидан янги ва самарали тизими яратилди.

Мазкур тизимнинг асоси бўлган Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналари бевосита Давлат раҳбарига мурожаат қилиш, халқ билан доимий мулоқот олиб бориш, одамларни қийнаб келаётган муаммоларни ҳал этишнинг таъсирчан механизмига айланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига ўтган қисқа даврда 5 миллион 100 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушгани ҳам бунинг яққол тасдиғидир[2.2].

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Электрон ҳукумат» тизимини янада ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, унда «Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари кўрсатишнинг самараси, сифатини юксалтириш ва бу хизматдан аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш имкониятини ошириш вазифалари белгилаб қўйилди.

Ўзбекистонда электрон ҳукумат бўйича меъёрий-ҳуқуқий базани шакллантириш билан бирга соҳадаги дастур ва лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш институционал тизими ҳам ташкил этилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сонли Қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 25 июндаги 409-сонли қарори асосида «Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази» давлат муассасаси ташкил этилиб, унинг вазифаси «Электрон ҳукумат» тизими доирасида лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг самарали ва шаффоф механизмларини яратувчи, шунингдек ушбу соҳадаги лойиҳалар, лойиҳа ва техник ҳужжатларни сифатли экспертизадан ўтказишни таъминлаш этиб белгиланди. 2020 йил 5 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори билан «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси қабул қилиниб, мазкур Стратегия доирасида ҳудудларни ва тармоқларни рақамли трансформация қилиш дастурлари белгиланди. Бугунги кунда ахборот тизимлари ва

ресурсларини ривожлантириш борасида «Электрон ҳукумат» тизими фойдаланувчиларини идентификациялаш ягона ахборот тизимининг янги талқини ишлаб чиқилиб, ишга туширилди. Эски тизимда рўйхатдан ўтган фаол фойдаланувчилар маълумотлари янги тизимга автоматик миграция қилинди[3.1].

Умуман олганда, бугунги кунгача «Электрон ҳукумат» тизими соҳасида қатор муҳим ишлар амалга оширилди.

Жумладан, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари электрон ҳукумат хизматларидан масофадан туриб қулай ва осон фойдаланишлари учун 2020 йил декабрь ойида Ягона интерактив давлат хизматлари порталининг янгиланган талқини ишга туширилди. Бунда порталга бир қанча янгиликлар ва ўзгартиришлар киритилди, хусусан биргина олис ва чекка ҳудудлардаги 500 дан ортиқ почта алоқа объектларида 17 турдаги электрон давлат хизматларини кўрсатиш йўлга қўйилди.

Давлат статистика қўмитаси билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси Очiq маълумотлар порталининг янги талқини ишлаб чиқилиб, маълумотлар тўлдириш жараёни давом этмоқда. Портал давлат органларининг ахборот тизимлари интеграцияси ҳамда маълумотларни ўз вақтида янгилашни мониторинг қилишни таъминлайди. Бугунги кунга қадар порталга 149 та давлат идоралари томонидан 11 мингдан ортиқ маълумотлар тўплами жойлаштирилган бўлиб, улардан фойдаланишлар сони 7,5 миллиондан ортган.

Давлат органларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳамда ҳудудларнинг рақамли ривожланиши ҳолатлари «диагностикаси»ни ўтказиш, муаммоли масалаларни аниқлаш, лозим топилса, уларни ҳал қилиш йўллари топиш мақсадида махсус баҳолаш методикалари ишлаб чиқилди.

Бугунги кунда «Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази» томонидан ахборот тизимлари ва ресурсларини ривожлантириш борасида Ягона идентификация тизимининг янги талқини ишлаб чиқилиб, ишга туширилди (www.id.egov.uz). Аввалги тизимда рўйхатдан ўтган фаол фойдаланувчилар маълумоти янги тизимга автоматик тарзда ўтказилди. Тизимнинг ишга тушганига қисқа вақт бўлганига қарамай, фойдаланувчилари сони 220 минггага ортиб, 820 минг нафарга етди (аввалги тизимда 600 мингга эди). Ҳозирги кунда ушбу тизимга давлат идоралари ва ташкилотларининг 60 дан ортиқ ахборот тизимлари ва ресурслари интеграция қилинган.

Давлат органларида электрон ҳукуматнинг жорий этилган ва этилаётган ахборот тизимлари ҳисобини юритиш ва мониторингини олиб бориш, шунингдек лойиҳа-техник ҳужжатларини кўриб чиқиш жараёнини электрон шаклга ўтказиш имкониятини яратиш мақсадида Электрон ҳукуматнинг ахборот

тизимлари ва ресурсларининг ягона реестри ахборот тизими яратилиб, ишга туширилди.

Ўзбекистон «Электрон ҳукумат» тизими соҳасида қисқа даврда амалга оширилган ишлар ва унинг бугунги кундаги самарали фаолияти хорижий эксперт ва халқаро ташкилотлар томонидан ҳам эътироф этилмоқда. Жумладан, электрон ҳукуматнинг ривожланиш даражаси бўйича дунё давлатлари рейтингида 2016 йилда эълон қилинган «Электрон ҳукуматнинг ривожланиш даражаси бўйича БМТ таҳлили» (United Nations E-Government Survey)да Ўзбекистон 20-поғона илгарилаб, 193 та давлат ичида 80-ўринни эгаллаган[4.2]. 2020 йилда эса, ушбу ташкилотнинг Электрон иштирок этиш индексига кўра (E-Participation Index, EPI), Ўзбекистон 59-ўриндан 46-ўринга кўтарилиб, ўз поғонасини 13 та пунктга яхшилаган.

БМТ тараққиёт дастурининг рақамли инновациялар ва ижро этувчи офисини баҳолаш бўйича вакиллари Ўзбекистоннинг жамиятни қамраб олувчи рақамли трансформацияга тайёрлигини юқори баҳолади.

Хулоса ўрнида Ўзбекистонда «Электрон ҳукумат» тизимини янада такомиллаштириш соҳасида олиб борилаётган ишларнинг давоми сифатида қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, «Электрон ҳукумат» тизими соҳасидаги ҳуқуқий ва меъёрий базани янада такомиллаштириш, инновацион тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш ва дунё талаблари бўйича, айниқса, БМТ услубларига кўра «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш мақсадга мувофиқдир;

иккинчидан, тегишли маълумотларни барча учун очик эълон қилиш орқали давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш соҳадаги муҳим ишлардан биридир;

учинчидан, «Рақамли Ўзбекистон – 2030» лойиҳасига кўра замонавий ахборот технологиялари соҳасида инсон капитали, кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда давлат идоралари ва ташкилотлари хизмат кўрсатишини электрон шаклга трансформация қилиш соҳада олиб борилаётган ишларда ўз самарасини бериши мумкин;

тўртинчидан, ахборот ресурслари соҳасида электрон ҳукуматнинг марказий маълумотлар базалари ҳамда рақамли хизмат кўрсатувчи давлат идора ва ташкилотлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш ушбу соҳани тизимли ривожлантиришнинг муҳим босқичларидан ҳисобланади;

бешинчидан, давлат идоралари ва бошқа ташкилотларнинг электрон хизмат кўрсатиш фаолиятини ташкил этишда ахборот хавфсизлиги ва маълумотлар ҳимоя қилинишини таъминлаш чораларини кўриш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <http://old.my.gov.uz/uz/news/smi>.
2. https://pm.gov.uz/uz/#/appeal_app_root.
3. https://www.uza.uz/uz/posts/elektron-hukumat-amaliy-ishlar-muammolar-muhokama-qilindi_264001.
4. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>.